

(GT 3 – Perspectivas Fluidas das Cidades)

As cidades expandidas na Arte e Tecnologia: experimentações de dois grupos de pesquisa brasileiros

Dra. Manoela Freitas Vares (UFSM)

RESUMO

Esse artigo aborda as possibilidades de ampliação do ambiente das cidades através da virtualidade em poéticas de Arte e Tecnologia. Isso para perceber como esses projetos têm contribuído para o estabelecimento de novas relações dos indivíduos com a cidade e entre si. Na Arte Contemporânea os ambientes das cidades tornam-se palco para diversas interferências artísticas. Na Arte e Tecnologia, com o advento do uso da internet e das mídias locativas, os projetos artísticos interativos permitem que seu ambiente seja expandido para aquele das redes, sendo por isto, considerado fluido. Assim, investigamos essas ocorrências em obras como WIKINARUA (2000-2010) e Ciurbi - Ciberinstalação urbana interativa (2010), do Grupo Arte Computacional (1989); e Mangueira Desejo (2021), bem como Mangueira Desejo - o duplo (2021), do Grupo Lab Techné (2016). Através delas, acreditamos que esses ambientes são enriquecidos pelas subjetividades dos indivíduos que os permeiam, bem como estes recebem a oportunidade de compartilhá-las.

Palavras-chave: Arte e Tecnologia; Cidades; Virtualidade.

ABSTRACT

This article addresses the possibilities of expanding the city environment through virtuality in Art and Technology poetics. This is to understand how these projects have contributed to the establishment of new relationships between individuals and the city and each other. In Contemporary Art, city environments become the stage for various artistic interferences. In Art and Technology, with the advent of the use of the internet and locative media, interactive artistic projects allow their environment to be expanded to that of networks, and are therefore considered fluid. Therefore, we investigated these occurrences in works such as WIKINARUA (2000-2010) and Ciurbi - Ciberinstalação urbana interativa (2010), by Grupo Arte Computacional (1989); and Mangueira Desejo (2021), as well as Mangueira Desejo - o duplo (2021), from the Lab Techné Group (2016). Through them, we believe that these environments are enriched by the subjectivities of the individuals who permeate them, as well as that they receive the opportunity to share them.

Keywords: Art and Technology; Cities; Virtuality.

CIACT/SAD 09

Na Arte contemporânea vemos crescer um movimento em relação às cidades. Como espaço social e cultural, elas são invadidas pelas mais diversas manifestações artísticas. Os artistas frequentemente fazem uso do espaço da urbis, tratando as cidades como cenário, temática e também como um ambiente de desenvolvimento de seus projetos. Desde as manifestações mais iniciais do advento das tecnologias na arte, percebemos que essas práticas urbanas são pesquisadas pelos artistas, evidenciando as diferentes contribuições dos dispositivos tecnológicos ao longo dos anos. Destaque deve ser dado à utilização das mídias locativas a partir dos anos 1990. A partir da sua popularização, elas permitiram a saída dos dispositivos tecnológicos de um espaço fechado, onde eram conectados à rede elétrica e à rede internet através de cabos, para o dia a dia dos transeuntes na cidade.

[...] importa pensar a cidade como ambiente de socialização, em que ética e estética não apenas podem, mas essencialmente participam do conceito de cidades inteligentes, ao se vincularem, pelas possibilidades de interações sociais, às relações humanas e valorização do meio ambiente. (ROCHA, VENTURELLI, 2018, p. 41)

Nas poéticas mais recentes com mídias locativas tem ocorrido a exploração do espaço urbano através de reconfigurações de seus mapas, investigando ambientes virtuais via GPS, com intervenções que modificam a paisagem por meio de trabalhos focados na interatividade de usuários pela internet. De acordo com Valzeli Sampaio

[...] o acesso as tecnologias de localização e mobilidade, característica das mídias locativas, numa primeira medida quebram fronteiras e mesclam espaço urbano e espaço eletrônico. O acesso a essa tecnologia se dá a partir da apropriação lúdica das tecnologias digitais e telemáticas de mobilidade, com capacidades de geolocalização. (SAMPAIO, 2016, p. 350)

Segundo André Lemos (2004, p. 3) estas tecnologias como “a internet sem fio, os objetos sencientes e a telefonia celular de última geração trazem novas questões em relação ao espaço público e espaço privado”. As cidades tornam-se então, este espaço de trocas, essencialmente de hibridações também entre aqueles reais e virtuais e entre diferentes realidades, mas principalmente de um encontro de subjetividades dos mais diversos indivíduos no âmbito da virtualidade. Ainda, segundo Lemos

CIACT/SAD 09

A característica fundamental das mídias locativas é que elas aliam, paradoxamente, localização e mobilidade. Movimentar é sempre “deslocar”, o que poderia levar rapidamente à ideia de um apagamento dos lugares. No entanto, o deslocamento (mobilidade física e informacional) não significa, necessariamente, o desaparecimento da dimensão espacial em sua materialidade e suas dimensões sociais, políticas, econômicas. Antes, as mídias locativas, pelas trocas informacionais no espaço urbano, criam novos sentidos dos lugares. (LEMOS apud LEMOS; JOSGRILBERG, 2009, p.91)

Desse modo, ao mesmo tempo em que servem para demarcar uma localização em pontos de um mapa geográfico, as mídias locativas também dizem respeito ao movimento, ao deslocamento e à fluidez entre diferentes espaços. Além disso, sua utilização em projetos de Arte e Tecnologia lhes confere a propriedade de dar novas significações a estes lugares. Como percebemos na produção abordada neste artigo, através da utilização de redes sociais, do mapeamento geográfico e de recursos como os das realidades virtual, aumentada e mista, é possível que pessoas localizadas em quaisquer outros lugares possam participar de trabalhos colaborativos, à medida que escrevem, compõem e produzem memórias, registros, denúncias e outras subjetividades em cada obra. Segundo Venturelli, os trabalhos que são realizados e expostos nestes locais, promovem uma diminuição das diferenças sociais, uma vez que abandonam os espaços tradicionais de Arte.

As intervenções visam, portanto, a despertar as percepções amortecidas dos transeuntes, transformando as vias de trânsito em regiões de ocupação. Nesse espaço urbano, o contato com a arte ocorre a partir da surpresa, desencadeada pelo encontro casual. (VENTURELLI apud GOBIRA; MUCELLI, 2017, p. 56)

A Arte que é exposta em um espaço público atinge assim, outras camadas da população, não apenas aquelas que detém o poder, seja por tempo ou capital, de ir em uma exposição em um local fechado, com horários delimitados, e por vezes até com pagamento de ingressos.

Nesse sentido, nos ateremos em duas produções do Grupo Arte Computacional, sediado na UnB em Brasília/DF desde 1989, que é liderado por Suzete Venturelli e Antenor Ferreira Corrêa, Wikinarua (2000) e Ciurbi – Ciberinstalação urbana interativa (2010). As produções baseiam-se em práticas colaborativas em torno da cidade.

CIACT/SAD 09

WIKINARUA (2000)

No período de 2000 a 2010 foi produzido como um projeto de Netarte que se tratava de uma rede social colaborativa. Nela, pessoas de diferentes regiões do país podiam, através do acesso, compartilhar conteúdo. Para isso, esses indivíduos deveriam obter um aparelho celular e realizar o download de um software desenvolvido na UnB com a tecnologia Realidade Urbana Aumentada (RUA). Ao referir-se sobre ele, Venturelli comenta que a sua intenção foi fazer com que

[...] cada indivíduo, localizado em qualquer parte do Brasil, incluindo os de comunidades isoladas como quilombolas, indígenas ou outras, possam modificar e intervir no seu contexto urbano e/ou meio ambiente, por meio da arte com imagens, sons, animações, textos, contendo também uma rádio, onde você pode fazer a sua programação e participar com outras informações, no intuito de diminuir inclusive as diferenças sociais, em tempo real. (VENTURELLI, 2015, p. 212)

Figura 1 - Site do WIKINARUA (2010)

Fonte: <https://cartografiasonline.wordpress.com/2011/10/13/wikinarua/>

CIACT/SAD 09

O programa foi realizado contando com um sistema de GPS, através do qual foi elaborado um mapeamento a partir do posicionamento geográfico onde estava localizado cada interator. O público podia colaborar com a obra em tempo real, produzindo assim, uma cartografia a partir destes diferentes locais e das pessoas que ali habitam, contando com o acervo e agrupamento de diferentes culturas.

Ciurbi - Ciberinstalação urbana interativa (2010)

A linguagem que os artistas propuseram recebe a nomenclatura de Ciberinstalação Urbana - uma síntese das palavras Ciberespaço e Instalação. Claudia Loch explica a origem do seu nome quando afirma que

A palavra ciberintervenção tem origem na junção das palavras cibernética e intervenção. Cibernética é a ciência que tem por objeto a regulação e comunicação nos seres vivos e nas máquinas. Já a palavra intervenção tem origem em *intervenire*, que significa estar entre; intervir. Assim, cabe ressaltar que os aspectos presentes na etimologia do termo intervenção devem ser considerados no tocante à arte que ocupa o espaço urbano e que procura modificá-lo, e, no caso desta pesquisa, diminuir as diferenças sociais. (LOCH, 2014. p. 13-14)

Figura 3 - Ciurbi (2010)

CIACT/SAD 09

Fonte: <https://ciurbi.wordpress.com/page/2/>

O projeto se desenvolveu por meio da rede social *Twitter* (em 2024 atualizada para X). Através dela, interatores em qualquer lugar do mundo (incluindo o local em que a obra se encontra ativa, através das redes móveis de aparelho celular), podiam contribuir para o seu funcionamento, enviando palavras ou comentários através de *Tweets* citando o usuário @ciurbi, demarcado como um “filtro” para demonstrar o interesse de participação. A partir dessa ação, o seu fragmento de texto era convertido e projetado em tempo real sobre a arquitetura da cidade, diretamente no local onde a exibição da obra estava ocorrendo, sendo exposto como uma espécie de grafite digital.

Venturelli discorre sobre o trabalho, afirmando que “o ciurbi é arte pública, interativa e ativista, em forma de ações, visando inclusive diminuir as diferenças sociais [...] utilizamos o espaço urbano como contexto para a arte, fazendo projeções interativas sobre a arquitetura”. (VENTURELLI, 2011, p. 4526). O trabalho aproveita-se assim, da cidade também como fornecedora de suporte para o projeto artístico. Destacamos o apoio que este trabalho recebeu em 2010 do Edital Conexão Artes Visuais, organizado pela Funarte com patrocínio da Petrobrás.

Os artistas explicam que as diferenças sociais são amenizadas quando o objeto artístico é proposto fora de lugares convencionais para a arte. Neste caso, foi realizado em um espaço de passagem de transeuntes, proporcionando a eles um contato inesperado com as obras. Ele já foi realizado em diversas ocasiões, apropriando-se do cenário de diferentes cidades do país, como Brasília e suas cidades do entorno, Taguatinga e Ceilândia, também em Santa Maria-RS. Na França, ocorre na cidade de Aix-en-Provence. Ressaltamos também o caráter inclusivo do trabalho, uma vez que eram realizadas oficinas levando experimentações com tecnologia a comunidades periféricas, gerando um acervo que podia ser acessado através do site wikinarua.com.

Quando analisa a nossa sociedade digital e as tendências tecnológicas mais evidentes, Felipe Schimdt Fonseca (2014, p.13) demarca dois modos de atuação que são opostos, mas operam na mesma dinâmica. O primeiro deles, chama de “compensatório”, pensando como as tecnologias podem ser agentes que diminuem as desigualdades sociais, e o segundo, é o que

CIACT/SAD 09

enaltece os avanços em pesquisas tecnológicas que ainda não estão completamente consolidadas. Os dois pontos são característicos de parte dos projetos artísticos que estudamos.

Arlindo Machado relatava em 2007 que “em um país como o Brasil, deslocado geograficamente em relação aos países produtores de tecnologia e em que o acesso aos bens tecnológicos é ainda seletivo e discriminatório” (MACHADO, 2007, p. 31), é importante refletirmos sobre esta questão. Pensamos principalmente a partir da diferença, de como se dá a produção de Arte e Tecnologia no Brasil, com o tipo de acesso que existe, em um país que está situado longe dos “centros hegemônicos”, ou seja, aqueles que produzem ou que detém o poder de compra de novas tecnologias. A discussão se mantém percebendo como, através da globalização, as nossas tecnologias podem inclusive aumentar as discrepâncias sociais.

As novas tecnologias, associadas ao processo de globalização, penetraram todos os espaços do planeta e interferiram na vida de todos os povos, até mesmo das populações mais isoladas e refratárias à modernização, como é o caso dos povos indígenas. (MACHADO, 2007, p. 32)

Em um cenário mais atual, acreditamos que as diferenças de acesso à tecnologia encontram-se um pouco menores, principalmente com o advento das mídias locativas e através de algumas ações de artistas, percebemos que existem inclusive tentativas de buscar um maior registro e valorização das culturas ancestrais.

Esperamos que as obras que permitem o acesso de diversos indivíduos, independente de suas localizações geográficas - mesmo habitantes de áreas remotas - proporcionem uma relação de respeito e inserção de diferentes culturas, e principalmente, que possam permitir a valorização daquelas não hegemônicas.

Com o foco da discussão baseada em culturas locais, nos atemos agora às produções Mangueira Desejo (2021) e Mangueira Desejo - o duplo (2021), do Grupo Lab. Techné, iniciado em 2017, na Universidade Federal do Pará, em Belém-PA, liderado pela professora Valzeli Figueira Sampaio. O grupo realiza produções em torno das mangueiras, árvores características da região.

Projeto Mangueira Desejo (2021)

CIACT/SAD 09

O projeto se propôs a investigar as relações dos indivíduos com as árvores de Mangueiras. Para isto, fez uso de mídias locativas através de um aplicativo para celular, permitindo evidenciar um problema social com cunho ecológico. Ele possibilitou que a obra fosse colaborativa à medida que cada pessoa que fazia o download e utilizasse o aplicativo, pudesse “pendurar” um desejo em uma árvore, inserindo um objeto virtual na paisagem, que podia ser visto através de realidade aumentada.

Figura 3 - Tela inicial do aplicativo Mangueira Desejo (2021)
Fonte: <https://mangueiradesejo.com.br/app/>

Na internet, estas mensagens apareceram de acordo com a geolocalização de cada uma das árvores, que foram mapeadas anteriormente. Esse primeiro trabalho recebeu em 2020, o Prêmio Virtual da Fundação Cultural do Estado do Pará, o que propiciou ao grupo o desenvolvimento de um protótipo.

Mangueira desejo - o duplo (2021)

Foi uma instalação interativa que também foi desenvolvida em torno das mangueiras. Ela fez uso do mesmo aplicativo de realidade aumentada e consistiu em etiquetas presas nas árvores,

CIA CT/SAD 09

com a identificação do projeto e um QR Code que era escaneado pelos celulares do público. A partir desta leitura, cada indivíduo pôde escrever seu desejo e a obra implantava uma espécie de clone da mangueira em realidade aumentada, duplicando-a e permitindo que qualquer pessoa com acesso à obra pudesse ler os desejos alheios, bem como contribuir ela, compartilhando os seus.

Figura 4 - Etiqueta com *QR code* de Mangueira desejo - o duplo (2021)
Fonte: <https://oduplo.mangueiradesejo.com.br/>

Ao “pendurarem os desejos” em cada árvore, as pessoas criaram um mapeamento virtual das mangueiras físicas. De acordo com o site do projeto, ele também tem um cunho político de ativação de uma memória coletiva em torno das árvores, antigas e numerosas no município, e do comprometimento das pessoas com seus quereres. Ele fez parte da 13ª edição da exposição #EmMeio, vinculada ao evento #20.art - 20º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, em 2021.

Essa obra traz uma abordagem que é também ecológica, pensando nas árvores que foram plantadas pelos colonizadores portugueses e que são mantidas até hoje pelas comunidades locais. Nesta mistura entre as árvores, seus frutos e os sonhos de cada transeunte, podemos compreender o ser humano como parte constituinte da natureza. Este ser vive e também sofre as consequências de um ambiente que está em constante destruição, e que precisa dos recursos

CIACT/SAD 09

naturais para a sua manutenção. O artista pode se reinventar e manifestar-se através de suas obras e projetos. Ao fazê-lo, ele ressignifica a sua existência como um indivíduo social, político e crítico.

Devemos ir atrás de uma “ciência com consciência”, como já prenunciava Morin (1996). Isso faz sentido em um nível mais subjetivo - quando os artistas sugerem uma interação com a natureza de modo diferente, através de uma integração de nossas subjetividades a uma planta, através de um sistema tecnológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os projetos artísticos referenciados neste artigo trazem questões que envolvem a problemática das cidades acerca de diferentes abordagens, porém o que essas produções têm em comum é a facilidade de acesso e a sua realização ser dependente da contribuição, através da interatividade, de indivíduos que habitam as cidades. Em grande ou pequena escala, esse acesso permite, através de diferentes virtualidades, que os pensamentos, subjetividades e aspectos culturais de diferentes pessoas se encontrem nesse lugar comum que são as obras.

As tecnologias móveis ampliam o acesso à produção artística, principalmente no campo da Arte e Tecnologia. Através de diferentes projetos e produções que instigam a curiosidade do público, elas propiciam uma inserção do ponto de vista tecnológico, mas também cultural.

REFERÊNCIAS

- FONSECA, Felipe Schmidt. *Redelabs: Laboratórios experimentais em rede*. Dissertação de Mestrado. Mestrado em Divulgação Científica e Cultural. Campinas: UNICAMP, 2014.
- FRAGOSO, Maria Luiza. Arte e vida: Tecnologia como ferramenta de integração cultural. *Anais do #15 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia*. Museu Nacional da República, Brasília, DF, 2016. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/779/o/maria_luiza_fragoso.pdf>. Acesso em: <23/03/2024>.

CIACT/SAD 09

- LEMOS, André. Arte e Mídia locativa no Brasil. In LEMOS, André Lemos; JOSGRILBERG, Fábio (orgs.). *Comunicação e mobilidade: aspectos socioculturais das tecnologias móveis de comunicação no Brasil*. Salvador: Edufba, 2009.
- LEMOS, André. Cibercultura e mobilidade: a era da conexão. *Razón y palabra*. Out.-Nov. s/p. 2004
- LOCH, Claudia. *Do graffiti à ciberintervenção urbana interativa*. Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Arte da UnB. Brasília-DF: UnB, 2014.
- MACHADO, Arlindo. *Arte e Mídia*. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
- ROCHA, Cleomar; VENTURELLI, Suzete. Engenhando nosso futuro: arte e sociedade. *Ciência e Cultura*. 2018, vol.70, n.2, pp.41-46. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252018000200012&lng=en&nrm=iso> Acesso em: <29/02/2024.
- SAMPAIO, Valzeli. Água+caverna: Mobilidade e mediação no processo de criação. In: PRADO, Gilberto; TAVARES, Monica; ARANTES, Priscila (orgs.) *Diálogos transdisciplinares: arte e pesquisa*. São Paulo: ECA/USP, 2016.
- VENTURELLI, Suzete. Arte Computacional e intervenções urbanas. In: GOBIRA, Pablo; MUCELI, Tadeus. *Configurações do Pós-digital*. Belo Horizonte: Ed UEMG, 2017. Disponível em <https://issuu.com/labfront.tk/docs/configuracoes_do_pos-digital_2017> Acesso em: <28/02/2024.
- VENTURELLI, Suzete. Ontologia da Arte Computacional. *14º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: #14.ART: arte e desenvolvimento humano*. Brasília-DF: UnB, 2015. Disponível em <<https://research.ucreative.ac.uk/3058/1/Art%20and%20Human%20Enhancement%20Proceedings.pdf#page=2>> Acesso em: <23/02/2024>.
- VENTURELLI, Suzete. Projetos do Mídialab: subverter, deleitar e instruir. *Anais do Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas*. Rio de Janeiro: ANPAP, 2011. Disponível em: <http://www.anpap.org.br/anais/2011/pdf/cpa/suzete_venturelli.pdf>. Acesso em: <3/03/2024>.

Como citar este texto:

VARES, Manoela F. As cidades expandidas na Arte e Tecnologia: experimentações de dois grupos de pesquisa brasileiros. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.